

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI 323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE 329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YI
INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI 340
Sharipova Munojot Murodullayevna

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Sharipova Munojot Murodullayevna

Zarmed universiteti Buxoro kampusi

Muhandislik-iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda hududiy raqobatbardoshlik, aqlli ixtisoslashuv (smart specialization) hamda SI iqtisodiyoti bo'yicha xorijiy ilmiy adabiyotlar tizimli sharhi, qiyosiy tahlil va konseptual modellashtirish usullari qo'llanilgan. Tadqiqot natijasida SI mintaqaviy raqobatbardoshlikka ta'sir ko'rsatadigan besh tarkibiy yo'nalishni birlashtiruvchi RAIC-5 konseptual modeli taklif etilgan hamda hududlar SI-tayyorligini baholashning ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilgan. Yevropa Ittifoqi, Xitoy va boshqa mamlakatlar tajribasi asosida SI-investitsiyalarining hududiy jamlanishi, ya'ni aglomeratsiya tufayli yuzaga keladigan hududlararo texnologik guruhlanish va raqamli tafovut xavflari aniqlangan. O'zbekiston hududlari uchun amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, mintaqaviy raqobatbardoshlik, sun'iy intellekt, aqlli ixtisoslashuv, hududiy rivojlanish, raqamli tafovut, innovatsiya, RAIC-5 modeli.

Abstract. The article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the possibilities of using artificial intelligence (AI) technologies to enhance regional competitiveness in the context of the digital economy. The study applies the methods of a systematic review of foreign scientific literature, comparative analysis and conceptual modelling in the areas of regional competitiveness, smart specialization and the AI economy. As a result of the research, the RAIC-5 conceptual model is proposed, which integrates five structural dimensions through which AI influences regional competitiveness, and a system of indicators for assessing regional AI readiness is developed. Based on the experience of the European Union, China and other countries, the study identifies the risks of "club convergence" and the digital divide arising from the territorial concentration, or agglomeration, of AI investments. Practical recommendations are formulated for the regions of Uzbekistan.

Keywords: digital economy, regional competitiveness, artificial intelligence, smart specialization, regional development, digital divide, innovation, RAIC-5 model.

Аннотация. В статье с научно-теоретической и практической точек зрения проанализированы возможности использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повышении региональной конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. В исследовании применены методы системного обзора зарубежной научной литературы, сравнительного анализа и концептуального моделирования по вопросам региональной конкурентоспособности, умной специализации (smart specialization) и экономики искусственного интеллекта. В результате исследования предложена концептуальная модель RAIC-5, объединяющая пять структурных направлений влияния ИИ на региональную конкурентоспособность, а также разработана система показателей оценки ИИ-готовности регионов. На основе опыта Европейского союза, Китая и других стран выявлены риски «клубной конвергенции» и цифрового разрыва, возникающие вследствие территориальной концентрации (агломерации) инвестиций в ИИ. Сформулированы практические рекомендации для регионов Узбекистана.

Ключевые слова: цифровая экономика, региональная конкурентоспособность, искусственный интеллект, умная специализация, региональное развитие, цифровой разрыв, инновации, модель RAIC-5.

KIRISH

Jahonda raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi iqtisodiy o'sishning yangi manbai sifatida e'tirof etilmoqda. Xalqaro baholashlarga ko'ra, SI texnologiyalari 2030-yilga qadar jahon iqtisodiyotiga 15–20 trillion AQSh dollari miqdorida qo'shimcha qiymat keltirishi prognoz qilinmoqda. Bu jarayon nafaqat alohida tarmoqlar, balki butun hududlarning raqobatbardoshlik salohiyatini qayta shakllantirmoqda. Shu bois mamlakat va mintaqalar darajasida SI imkoniyatlaridan o'z vaqtida va

samarali foydalanish strategik ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlik faqat firmalar darajasida emas, balki hududlar — viloyatlar, tumanlar va shaharlar darajasida ham namoyon bo'ladi. Mintaqaviy raqobatbardoshlik deganda hududning barqaror yuqori daromad va bandlik darajasini ta'minlash, investitsiya va malakali kadrlarni jalb etish, innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratish qobiliyati tushuniladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bu qobiliyat tobora ko'proq ma'lumotlarni qayta ishlash, raqamli infratuzilma va SI texnologiyalarini o'zlashtirish darajasiga bog'liq bo'lib bormoqda.

Biroq SI texnologiyalarining hududiy taqsimoti notekisligi muhim ilmiy va amaliy muammoni keltirib chiqaradi. Xorijiy tadqiqotlar SI bilan bog'liq investitsiya va innovatsiyalar, qoida tariqasida, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) jihatidan rivojlangan, yirik ilmiy va inson kapitaliga ega hududlarda jamlanishini ko'rsatadi. Bu "kuchlini tanlash" (picking the fittest) mantig'i yetakchi hududlarning ustunligini mustahkamlab, rivojlanish salohiyati pastroq hududlarning imkoniyatlarini cheklashi, natijada hududiy tafovutlarning kengayishiga olib kelishi mumkin. Demak, SI mintaqaviy raqobatbardoshlik uchun ham imkoniyat, ham xavf manbai bo'lib, undan oqilona va inklyuziv foydalanishning ilmiy asoslangan yondashuvi talab etiladi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot jadal o'smoqda: so'nggi besh yilda raqamlashtirish sohasidagi yalpi qo'shilgan qiymat o'rtacha yiliga 24,8 foizga, ya'ni yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atidan qariyb 3,5 barobar tez ko'paydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori qabul qilinib, SI asosidagi dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini 1,5 mlrd dollarga yetkazish, davlat xizmatlarida SI ulushini oshirish va "Government AI Readiness Index" reytingida dunyoning ilg'or 50 davlati qatoriga kirish vazifalari belgilab qo'yildi.[1] Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi raqamli tafovut, qishloq joylarida raqamli savodxonlikning chegaralanganligi va xususiy sektor ishtirokining pastligi muammo bo'lib qolmoqda.

Raqamli iqtisodiyot — bu ishlab chiqarish, taqsimot, ayirboshlash va iste'mol jarayonlari raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar va platformalar asosida tashkil etiladigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Uning markaziy resursi ma'lumotlar bo'lib, aynan SI texnologiyalari ma'lumotlarni qiymatga aylantirishning eng samarali vositasiga aylanmoqda. Shu ma'noda SIn "umumiy maqsadli texnologiya" sifatida ko'rib chiqish mumkin: u elektr energiyasi yoki internet kabi barcha tarmoqlarga kirib boradi va ularning unumdorligini tubdan o'zgartiradi. Bu xususiyat SIn hududiy iqtisodiyotning butun strukturasi ta'sir qiluvchi tizimli omilga aylantiradi.

Hududlar o'rtasidagi raqamli tafovut (digital divide) muammosi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun, jumladan, O'zbekiston uchun ham dolzarbdir. Poytaxt va yirik shaharlar raqamli infratuzilma, malakali kadrlar va investitsiya bo'yicha chekka hududlardan sezilarli darajada ilgari ketgan. SI texnologiyalarining keng tarqalishi ushbu tafovutni ham qisqartirishi, ya'ni chekka hududlarga yangi imkoniyatlar berishi, ham aksincha, kuchaytirishi mumkin. Demak, masalaning ilmiy yechimi nafaqat "SIdan qanday foydalanish", balki "uni hududlar o'rtasida adolatli va inklyuziv taqsimlash" bilan ham bog'liq.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishda SI texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini ilmiy asoslab, hududlar uchun konseptual model va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat: 1) mintaqaviy raqobatbardoshlik va SI iqtisodiyoti bo'yicha nazariy yondashuvlarni tizimlashtirish; 2) SI ta'sirining kanallarini aniqlab, ularni yagona konseptual modelga (RAIC-5) birlashtirish; 3) xorijiy tajribani qiyosiy tahlil qilish va xavflarni aniqlash; 4) O'zbekiston hududlari uchun SI-tayyorlikni baholash ko'rsatkichlari va amaliy tavsiyalarni shakllantirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mintaqaviy raqobatbardoshlik nazariyasi asoslari M. Porterning milliy va hududiy raqobat ustunligi konsepsiyasiga borib taqaladi: u hududning raqobatbardoshligini ishlab chiqarish omillari, talab sharoiti, bog'liq tarmoqlar va firma strategiyasining o'zaro ta'siri orqali izohlaydi. R. Kamagni (R. Camagni) hududiy raqobatbardoshlikni "mutlaq ustunlik" nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, ayrim hududlarning raqobatdagi ishtiroki cheklanishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar zamonaviy sharoitda raqamli omil va texnologik salohiyat bilan to'ldirilmoqda. So'nggi o'n yillikda hududiy innovatsion siyosatning yetakchi paradigmasiga aqlli ixtisoslashuv (smart specialization, S3) konsepsiyasi aylandi. D. Foray va hammualiflar tomonidan asoslangan ushbu yondashuv har bir hududni o'zining real raqobat ustunligiga ega bo'lgan tor sohalarga ixtisoslashishga yo'naltiradi. Yevropa Ittifoqida S3 strategiyalari koheziya siyosati mablag'laridan foydalanishning oldindan shartiga aylangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SIn innovatsion ustuvorlik sifatida tanlagan hududlar mos investitsiyalarni ko'proq jalb etadi. SI va hududiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik yangi ilmiy yo'nalish sifatida shakllanmoqda. S. Montresor va F. Quatraro SIn "umumiy maqsadli texnologiya" sifatida talqin qilib, uning murakkab bilimlarni qayta birlashtirish orqali hududlarda yangi ixtisoslashuvlarni yuzaga keltirish salohiyatini ko'rsatadi. M. Candi va F. Kitagawa chekka (periferik) hududlar mahalliy salohiyatni SI bilan uyg'unlashtirib,

o'ziga xos raqobat ustunligi va yangi rivojlanish yo'llarini yaratishi mumkinligini asoslaydi. Ayni paytda Xitoy va Yevropa Ittifoqi misolidagi empirik ishlar SI-investitsiyalarining yetakchi hududlarda jamlanishi hududlar o'rtasida texnologik guruhlanish kuchayishi, ya'ni o'xshash hududlarning alohida guruhlarga ajralishi va texnologik-iqtisodiy tafovutlarning kengayishiga olib kelishi mumkinligi ta'kidlanadi. O'zbekiston kontekstida raqamli iqtisodiyot, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni hamda SIni rivojlantirish masalalari bo'yicha milliy tadqiqotlar va siyosiy hujjatlar shakllanmoqda. [2] Biroq SIni aynan mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirish vositasi sifatida tizimli o'rganuvchi, hududlar darajasida konseptual model va baholash mezonlari taklif etuvchi ishlar yetarli emas. Ushbu tadqiqot mazkur ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlilini umumlashtirsak, uchta yo'nalishni ajratish mumkin. Birinchi yo'nalish mintaqaviy raqobatbardoshlikning klassik nazariyalarini (Porter, Camagni, Krugman) raqamli omillar bilan to'ldirishga qaratilgan. Ikkinchi yo'nalish aqlli ixtisoslashuv va innovatsion ekotizimlar (Foray, Asheim, Boschma) doirasida texnologik diversifikatsiyani o'rganadi. Uchinchi, eng yangi yo'nalish bevosita SIning hududiy geografiyasi, aglomeratsiyasi va uning tengsizlikka ta'sirini tahlil qiladi. Mavjud tadqiqotlardagi muhim kelishmovchilik shundaki, ular SIni ko'pincha texnologik patent yoki investitsiya ko'rsatkichi sifatida o'lchaydi, biroq uni hududning butun raqobat salohiyatiga bog'lovchi yagona konseptual ramka yetishmaydi. Mazkur maqolada taklif etilayotgan RAIC-5 modeli aynan shu bo'shliqni to'ldirishga urinishdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori bilan tasdiqlangan SI strategiyasi [1], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni [3], BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) hisobotlari, shuningdek, 2022–2026-yillarda nashr etilgan xalqaro ilmiy maqolalar tashkil etadi.

Mintaqaviy raqobatbardoshlik o'lchovi sifatida nazariy jihatdan jahon amaliyotida qo'llaniladigan IMD va Jahon iqtisodiy forumi (WEF) raqobatbardoshlik indeksleri hamda hududiy innovatsion ko'rsatkichlar metodologiyasiga tayanildi. Tadqiqot mantig'i quyidagi ketma-ketlikda qurilgan: avval nazariy yondashuvlar tizimlashtirildi, so'ng SI ta'sirining kanallari aniqlanib, ular konseptual modelga birlashtirildi, keyin xorijiy tajriba qiyoslandi va baholash ko'rsatkichlari ishlab chiqildi, nihoyat, O'zbekiston hududlari uchun amaliy tavsiyalar shakllantirildi. Bunday deduksiya–induksiya uyg'unligi tadqiqot natijalarining ham nazariy asoslangan, ham amaliy qo'llanuvchi bo'lishini ta'minlaydi. Tahlil birligi sifatida hudud (viloyat) qabul qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili mintaqaviy raqobatbardoshlikka uchta asosiy nazariy yondashuvni ajratish imkonini berdi. Ularning qiyosiy tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mintaqaviy raqobatbardoshlikka nazariy yondashuvlar va ularda SIning o'rni¹

Yondashuv	Asosiy g'oya	SIning o'rni
Omili (Porter)	Raqobat ustunligi ishlab chiqarish omillari va innovatsiya orqali yaratiladi	SI — mahsuldorlik va innovatsiyani oshiruvchi yangi omil
Hududiy ustunlik (Camagni)	Hududlar mutlaq ustunlik uchun raqobatlashadi, bozordan siqib chiqarilishi mumkin	SI yetakchi hududlar ustunligini kuchaytirishi mumkin
Aqlli ixtisoslashuv (Foray)	Har bir hudud o'z real ustunligiga ega tor sohalarga ixtisoslashadi	SI yangi ixtisoslashuv yo'nalishlarini ochuvchi vosita

1-jadvaldan ko'rinadiki, har uchala yondashuvda ham SI muhim o'rin egallaydi, biroq uning roli har xil: omili yondashuvda u unumdorlikni oshiruvchi resurs, hududiy ustunlik yondashuvda hududlararo raqobat intensivligini oshiruvchi omil, aqlli ixtisoslashuv yondashuvda esa yangi rivojlanish yo'llarini ochuvchi katalizator sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu uch qarashning sintezi raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy raqobatbardoshlikni

1 Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

yaxlit tushunish imkonini beradi va RAIC-5 modelining nazariy asosini tashkil etadi. SI ta'sirining kanallari va RAIC-5 modeli. Tadqiqot natijasida SI mintaqaviy raqobatbardoshlikka ta'sir ko'rsatadigan beshta o'zaro bog'liq kanal (tarkibiy yo'nalish) aniqlandi. Ushbu kanallar yagona konseptual modelga — RAIC-5 (Regional Artificial Intelligence Competitiveness) modeliga birlashtirildi (1-rasm). Modelning markazida mintaqaviy raqobatbardoshlik turadi va u beshta komponent orqali oziqlanadi, butun jarayon esa raqamli iqtisodiyot, davlat siyosati va institutsional muhit sharoitida kechadi.

SI asosida mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishning RAIC-5 konseptual modeli

Muallif ishlanmasi

1-rasm. SI asosida mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishning RAIC-5 konseptual modeli²

Kanallarning mazmuni va raqobatbardoshlikka ta'siri 2-jadvalda batafsil yoritilgan. Ta'kidlash joizki, ushbu komponentlar bir-biridan ajralgan holda emas, balki o'zaro kuchaytiruvchi tizim sifatida ishlaydi: masalan, ma'lumotlar infratuzilmasiz (1-komponent) SI ilovalari (5-komponent) samarasiz bo'ladi, inson kapitali (2-komponent) yetishmasa esa innovatsiya (3-komponent) yuzaga kelmaydi. Aynan shu tizimli o'zaro bog'liqlik RAIC-5 modelining asosiy farqlovchi xususiyatidir.

2-jadval SIning mintaqaviy raqobatbardoshlikka ta'sir kanallari (RAIC-5 modeli komponentlari)³

№	Komponent	SI ilovalari	Raqobatbardoshlikka ta'siri
1	Ma'lumotlar va raqamli infratuzilma	Katta ma'lumotlar, bulutli hisoblash, data-markazlar, hududiy raqamli platformalar	Qaror qabul qilish tezligi va sifatini oshiradi, yangi xizmatlar bazasini yaratadi
2	Inson kapitali va SI-ko'nikmalar	Raqamli savodxonlik, SI bo'yicha ta'lim, kadrlar tayyorlash dasturlari	Mehnat unumdorligini va innovatsion salohiyatni oshiradi
3	Innovatsiya va aqlli ixtisoslashuv	SI-startaplar, ilmiy laboratoriyalar, R&D, texnologik diversifikatsiya	Yangi yuqori qiymatli tarmoqlarni shakllantiradi
4	SI-asosli davlat boshqaruvi va xizmatlar	Elektron hukumat, prognozli tahlil, hududiy monitoring tizimlari	Boshqaruv samaradorligi va investitsion jozibadorlikni oshiradi
5	Tarmoqlarda SI ilovalari	Agrosanoat, transport, turizm, sanoat, sog'liqni saqlashda SI	Tarmoqlar qo'shilgan qiymatini va eksport salohiyatini oshiradi

2 Manba: muallif ishlanmasi.

3 Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

Xorijiy tajribaning qiyosiy tahlili. Yetakchi mamlakatlar SIni hududiy raqobatbardoshlik vositasi sifatida turli modellar orqali qo'llaydi (3-jadval). Yevropa Ittifoqi aqlli ixtisoslashuv strategiyalari orqali 2014–2020-yillarda Slga taxminan 8 mlrd yevro mablag' yo'naltirgan, ammo investitsiyalar asosan rivojlangan hududlarda jamlangan. Xitoyda “kuchlini tanlash” siyosati yetakchi hududlarda SI patentlari o'sishini tezlashtirgan, biroq hududiy tafovutni kuchaytirgan.

3-jadval
SIni hududiy rivojlanishda qo'llashning xalqaro tajribasi⁴

Mamlakat / mintaqa	Asosiy yondashuv	Mintaqaviy natija va dars
Yevropa Ittifoqi	Aqlli ixtisoslashuv (S3) strategiyalari, kogeziya fondi orqali SI-investitsiyalar	Investitsiyalar rivojlangan hududlarda jamlangan; kam rivojlangan hududlar qo'llab-quvvatlanishi kerak
Xitoy	“Kuchlini tanlash” — yetakchi klasterlarni jadal rivojlantirish	SI patentlari o'sgan, ammo hududiy tengsizlik chuqurlashgan
Janubiy Koreya / ilg'or Osiyo	Davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma va ta'limga jamlangan sarmoya	Inson kapitaliga investitsiya raqobatbardoshlikni barqaror oshiradi
O'zbekiston	Milliy SI strategiyasi (PQ-358) [1], markazlashgan loyihalar, pilotlar	Tezkor boshlang'ich natija; hududiy inklyuziya mexanizmlari talab etiladi

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, eng barqaror natijalarga SIni infratuzilma, ta'lim va institutsional muhit bilan birga, tizimli tarzda rivojlantirgan mamlakatlar erishadi. Yevropa Ittifoqining aqlli ixtisoslashuv tajribasi hududiy ustuvorliklarni aniq belgilash muhimligini, Xitoy tajribasi esa faqat yetakchi klasterlarga tayanish tengsizlikni kuchaytirishini ko'rsatadi. O'zbekiston uchun optimal yo'l — ushbu ikki yondashuvni muvozanatlashtirish: yetakchi shaharlarda SI klasterlarini rivojlantirish bilan birga, chekka hududlarni “ortda qolib ketmaslik” tamoyili asosida qo'llab-quvvatlash. Bu yondashuv milliy strategiyaning hududiy ijro mexanizmlarini talab qiladi.

Hududlar SI-tayyorligini baholash ko'rsatkichlari. RAIC-5 modeli asosida hududlarning SI-tayyorligi va raqobatbardoshlik salohiyatini baholash uchun beshta blokdan iborat ko'rsatkichlar tizimi taklif etiladi (4-jadval). Har bir blok bo'yicha hudud 0–100 ball oralig'ida baholanadi va integral indeks ularning og'irlikli o'rtachasi sifatida hisoblanadi. Ushbu yondashuv hududlarni qiyoslash, kuchsiz bloklarni aniqlash va manzilli siyosatni shakllantirish imkonini beradi.

4-jadval
Hududiy SI-raqobatbardoshlik indeksi ko'rsatkichlari tizimi⁵

Blok	Namunaviy ko'rsatkichlar	Shartli vazn, %
Ma'lumotlar va infratuzilma	Internet qamrovi, data-markazlar, raqamli platformalar soni	20
Inson kapitali	Raqamli savodxonlik, IT-mutaxassislar ulushi, SI-kurslar bitiruvchilari	20
Innovatsiya va ixtisoslashuv	Startaplar, R&D xarajatlari, patentlar, ilmiy laboratoriyalar	25
Davlat xizmatlari (SI)	SI asosidagi elektron xizmatlar ulushi, monitoring tizimlari	15
Tarmoq ilovalari	Agro, transport, turizm, sanoatda SI loyihalari soni va samarasi	20
Integral indeks (RAITI)	Bloklar bo'yicha ballarning og'irlikli o'rtachasi (0–100)	100

O'zbekistonda SIni joriy etishning hozirgi holati. O'zbekistonda SI texnologiyalarini joriy etish bo'yicha so'nggi yillarda muhim qadamlar qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-358-son qarori doirasida 2030-yilga qadar SI asosidagi dasturiy mahsulot va xizmatlar hajmini 1,5 mlrd dollarga yetkazish, yagona davlat xizmatlari portali (my.gov.uz)da SI asosidagi xizmatlar ulushini 10 foizga oshirish va ixtisoslashgan ilmiy laboratoriyalar sonini ko'paytirish belgilangan. Soha rivoji uchun Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 50 mln dollar imtiyozli kredit ajratilgan.[1]

4 Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

5 Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

Amaliy natijalar ham shakllanmoqda: davlat xizmatlari, bank-moliya, jamoat xavfsizligi va transport yo'nalishlarida 30 dan ortiq pilot loyiha ishga tushirilgan. Sog'liqni saqlashda SI yordamida insult va ko'krak bezi saratonini erta aniqlash diagnostika vaqtini sezilarli qisqartirgan. Transport sohasida poytaxtda yo'l harakatini SI asosida boshqarish va qoidabuzarliklarni avtomatik aniqlash tizimlari joriy etilmoqda. Qishloq xo'jaligida ekin hosildorligini prognozlash va fitosanitar xavflarni baholashda SI qo'llanilmoqda. Bular SIning aynan hududiy darajada (5-komponent) amaliy ta'sirini ko'rsatadi.

Innovatsion ekotizim ko'rsatkichlari ham o'smoqda: mamlakatda startaplar soni 950 taga yetib, bir yil ichida 37,5 foizga oshgan, venchur fondlari soni 22 taga yetgan, ekotizim qiymati 4,3 mlrd dollar deb baholanmoqda, startaplarga kiritilgan investitsiya 132 mln dollarni tashkil etgan. "5 million sun'iy intellekt yetakchilari" loyihasi doirasida 1 milliondan ortiq fuqaro boshlang'ich kurslarni o'tagan. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmadagi tafovutlar saqlanib qolmoqda: bir qator maktablarda Wi-Fi zonasi mavjud emas, kompyuter sinflari texnik jihatdan eskirgan. Bu raqamlar SI salohiyatining hududlar o'rtasida notekis taqsimlanganini va inklyuziv siyosat zarurligini tasdiqlaydi.

Mavjud holatni RAIC-5 modeli prizmasidan tahlil qilsak, O'zbekiston davlat boshqaruvi (4-komponent) va tarmoq ilovalari (5-komponent) bo'yicha jadal ilgari qilmog'ida, biroq hududiy darajadagi ma'lumotlar infratuzilmasi (1-komponent) va inson kapitali (2-komponent) bo'yicha tafovutlar ustuvor muammo bo'lib qolmoqda. Bu esa keyingi siyosat ustuvorliklarini belgilashda muhim yo'nalish hisoblanadi.

Taklif etilgan ko'rsatkichlar tizimi yordamida hududlarni ikkita umumlashgan profilga ajratish mumkin: ilg'or (markaziy, AKT jihatdan rivojlangan) va rivojlanayotgan/chekka hududlar. 2-rasmda ushbu ikki profilning shartli (illyustrativ) ko'rinishi keltirilgan bo'lib, u hududlar o'rtasidagi raqamli tafovutni ko'rgazmali aks ettiradi.

2-rasm. RAIC-5 o'lchovlari bo'yicha hududiy profillarning shartli qiyosi⁶

Hududiy ustuvor tarmoqlarda SI imkoniyatlari va SWOT-tahlil. O'zbekiston hududlarining aksariyati uchun raqobat ustunligi an'anaviy ravishda qishloq xo'jaligi, turizm, to'qimachilik va qazib oluvchi sanoat bilan bog'liq. SI aynan shu tarmoqlarda "sakrab o'tish" imkoniyatini ochadi. Qishloq xo'jaligida ekin hosildorligini prognozlash, suvni aniq taqsimlash va kasalliklarni erta aniqlash; turizmga shaxsiylashtirilgan marshrutlar, talab prognozi va ko'p tilli raqamli xizmatlar; sanoatda sifat nazorati va prediktiv texnik xizmat ko'rsatish SI yordamida amalga oshirilishi mumkin. Masalan, boy madaniy merosga ega Buxoro, Samarqand va Xiva kabi hududlar uchun SI asosidagi aqlli turizm tizimlari yangi qo'shilgan qiymat va xalqaro raqobatbardoshlik manbai bo'lib xizmat qiladi.

Hududiy darajada SI ni joriy etish imkoniyat va xavflarini tizimli baholash uchun SWOT-tahlil natijalari 5-jadvalda umumlashtirilgan.

6 Manba: muallif tomonidan RAIC-5 modeli asosida ishlab chiqilgan shartli sxema.

5-jadval
O'zbekiston hududlarida SIni qo'llashning SWOT-tahlili⁷

Kuchli tomonlar (S)	Zaif tomonlar (W)
– davlat darajasida qo'llab-quvvatlashning mavjudligi va milliy SI strategiyasi; – yosh va o'suvchi aholi, kadrlar salohiyati; – raqamlashtirishning yuqori sur'atlari (yiliga ~24,8%).	– hududlar o'rtasidagi raqamli tafovut; – qishloq hududlarida raqamli savodxonlik va infratuzilma imkoniyatlari nisbatan cheklangan; – ma'lumotlarning tarqoqligi va sifati.
Imkoniyatlar (O)	Xavflar (T)
– an'anaviy tarmoqlarda (agro, turizm) "sakrab o'tish"; – xalqaro hamkorlik va investitsiya jalb etish; – eksport salohiyatini oshirish.	– "klub konvergentsiyasi" va hududiy tafovutlarning kengayishi; – SI-investitsiyalarning markaziy hududlarda jamlanishi; – bandlik va etik-ijtimoiy xavflar.

Tadqiqot natijalari SI texnologiyalari mintaqaviy raqobatbardoshlik uchun ikki yoqlama xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Bir tomondan, SI hududlarga prognozli tahlil, resurslarni optimallashtirish, davlat xizmatlari sifatini oshirish va yangi tarmoqlarni shakllantirish orqali raqobat ustunligi yaratish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, chekka hududlar uchun "sakrab o'tish" (leapfrogging) imkoniyatini ochadi: mahalliy salohiyat — masalan, qishloq xo'jaligi, turizm yoki an'anaviy hunarmandchilik — SI bilan uyg'unlashtirilsa, o'ziga xos raqobat ustunligi yuzaga keladi.

Boshqa tomondan, SI-investitsiyalarining aglomeratsiya tabiati hududiy tengsizlikni kuchaytirish xavfini yuzaga keltiradi. Yevropa Ittifoqi va Xitoy tajribasi shuni ko'rsatadiki, maxsus inklyuziv siyosat bo'lmasa, SI imkoniyatlari ko'proq tayyor infratuzilmaga ega hududlarda jamlanadi va hududlar o'rtasida texnologik guruhlanish kuchayishi mumkin. Shu sababli O'zbekistonda SI strategiyasini hududiy darajada amalga oshirishda balanslangan yondashuv — yetakchi hududlardagi klasterlarni rivojlantirish bilan birga, kam rivojlangan hududlar uchun infratuzilma, ta'lim va raqamli savodxonlikka manzilli investitsiya qilish — zarur.

RAIC-5 modeli va unga asoslangan ko'rsatkichlar tizimi hududiy siyosat uchun amaliy vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Modelning afzalligi shundaki, u SIni izolatsiyalangan texnologiya emas, balki infratuzilma, inson kapitali, innovatsiya, boshqaruv va tarmoq ilovalarini bog'lovchi tizimli omil sifatida qaraydi. Bu esa aqlli ixtisoslashuv konsepsiyasiga muvofiq har bir hudud o'zining kuchsiz bloklarini aniqlab, ustuvorliklarni belgilashiga yordam beradi.

SIni hududiy raqobatbardoshlikka muvaffaqiyatli aylantirishning bir qancha institutsional sharti mavjud. Birinchidan, hududiy hokimliklar darajasida SI bo'yicha kompetensiya va maslahatchi tuzilmalar shakllantirilishi lozim. Ikkinchidan, davlat, biznes va universitetlar o'rtasidagi "uch spiral" (triple helix) hamkorligi mahalliy darajada faollashtirilishi kerak. Uchinchidan, SI loyihalarini moliyalashtirishning hududiy mexanizmlari — grantlar, venchur fondlari, imtiyozli kreditlar — yo'lga qo'yilishi zarur. Ushbu shartlar bajarilmasa, hatto ilg'or texnologiya ham hududiy o'sishga aylanmaydi.

Tadqiqotning cheklovi shundaki, taklif etilgan ko'rsatkichlar tizimi konseptual bo'lib, real hududiy statistik ma'lumotlar asosida empirik sinovdan o'tkazilishi lozim. Kelgusi tadqiqotlarda O'zbekiston viloyatlari kesimida RAITI indeksini hisoblash, regression va klaster tahlil orqali SI-tayyorlik bilan iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni miqdoriy baholash maqsadga muvofiq.

Alohida ta'kidlash lozimki, SIning hududiy raqobatbardoshlikka ijobiy ta'siri ma'lumotlarni boshqarish (data governance) sifatiga bevosita bog'liq. Ma'lumotlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan va ularning sifati bir xil bo'lmasa, SI algoritmlari samarasiz ishlaydi. Shu sababli hududiy darajada yagona ma'lumotlar bazalarini shakllantirish, milliy til korpuslarini yaratish va ma'lumotlar standartlarini joriy etish strategik ahamiyatga ega. Bu, o'z navbatida, RAIC-5 modelining birinchi — ma'lumotlar va infratuzilma — komponenti uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Nihoyat, SIni hududiy rivojlanishda qo'llashda etik va ijtimoiy jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Avtomatlashtirish ayrim kasblarda bandlikka ta'sir qilishi, algoritmik qarorlar esa shaffoflik va adolat masalalarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois hududiy SI siyosati nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ijtimoiy inklyuziya, qayta tayyorlash dasturlari va mas'uliyatli SI tamoyillarini ham qamrab olishi lozim. Bu yondashuv SIning "barcha uchun rivojlanish" vositasiga aylantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

7 Manba: muallif tomonidan ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba va tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan.

- raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqaviy raqobatbardoshlik tobora ko'proq hududning ma'lumotlarni qayta ishlash va SI texnologiyalarini o'zlashtirish darajasiga bog'liq bo'lib bormoqda; SI esa raqobatbardoshlikning yangi strategik omiliga aylanmoqda;
- SIning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri beshta kanal — ma'lumotlar va infratuzilma, inson kapitali, innovatsiya va aqlli ixtisoslashuv, davlat xizmatlari hamda tarmoq ilovalari orqali namoyon bo'ladi; ular RAIC-5 konseptual modeliga birlashtirildi;
- xalqaro tajriba SI-investitsiyalarining aglomeratsiyasi hududiy tafvutlar va texnologik guruhlanish xavfini kuchaytirishi mumkinligini ko'rsatadi, shu bois SI siyosati inklyuziv bo'lishi shart;
- hududlar SI-tayyorligini baholash uchun beshta blokdan iborat RAITI integral indeksi taklif etildi, u manzilli hududiy siyosatni shakllantirishga xizmat qiladi.
O'zbekiston hududlari uchun amaliy tavsiyalar:
- milliy SI strategiyasini hududiy darajaga moslashtirish: har bir viloyat uchun aqlli ixtisoslashuvga asoslangan SI yo'l xaritasini ishlab chiqish;
- kam rivojlangan hududlarda raqamli infratuzilma, internet qamrovi va raqamli savodxonlikka manzilli investitsiya qilib, raqamli tafvutni qisqartirish;
- hududiy SI-laboratoriyalari, startap markazlari va universitet-tarmoq hamkorligini rivojlantirish hamda mahalliy kadrlarni tayyorlash;
- agrosanoat, turizm va transport kabi hududiy ustuvor tarmoqlarda SI pilot loyihalarini joriy etish va ularning samarasini RAITI indeksi orqali monitoring qilish.

Umuman, raqamli iqtisodiyot sharoitida SI texnologiyalaridan oqilona, tizimli va inklyuziv foydalanish O'zbekiston hududlarining barqaror raqobatbardoshligini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni maqsadlariga erishishning muhim shartiga aylanadi.[3]

Tadqiqotning ilmiy yangiligi mintaqaviy raqobatbardoshlikni oshirishda SIning ta'sir kanallarini yagona RAIC-5 konseptual modeliga birlashtirgani va hududiy SI-tayyorlikni baholashning RAITI integral indeksini taklif etgani bilan belgilanadi. Amaliy ahamiyati esa ishlab chiqilgan model va ko'rsatkichlar tizimining hududiy iqtisodiy siyosatni shakllantirish, viloyatlarni qiyoslash va manzilli qarorlar qabul qilishda qo'llanilishi mumkinligidadir. Kelgusi tadqiqotlar ushbu modelni real statistik ma'lumotlar asosida empirik sinovdan o'tkazishga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarori. <https://lex.uz/docs/-7158604>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5030957>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni. — <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>
4. United Nations Development Programme. Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence. — Tashkent: UNDP Uzbekistan, 2025.
5. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 875 p.
6. Camagni R. On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? // Urban Studies. — 2002. — Vol. 39, No. 13. — P. 2395–2411.
7. Foray D., David P.A., Hall B.H. Smart Specialisation: From Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Career of a Concept and the Difficulties Involved in its Implementation. — Lausanne: EPFL, MTEI Working Paper, 2011. — No. 2011-001.
8. Montresor S., Quatraro F. Regional Branching and Key Enabling Technologies: Evidence from European Patent Data // Economic Geography. — 2017. — Vol. 93, No. 4. — P. 367–396.
9. Candi M., Kitagawa F. Leveraging Artificial Intelligence for New Regional Path Creation in Peripheral Regions // Local Economy. — 2026. — Vol. 40, No. 3.
10. Barabuffi S., Cricchio J., Di Minin A. The "Picking the Fittest" Approach and Spatial Dynamics in China's Artificial Intelligence Regional Development // Papers in Regional Science. — 2025. — Vol. 104, No. 3. — Article 100096.
11. Santos A.M., Molica F., Torrecilla-Salinas C. EU-Funded Investment in Artificial Intelligence and Regional Specialisation // Regional Science Policy & Practice. — 2025. — Vol. 17, No. 7. — Article 100190.
12. An Attempt to Assess the Impact of AI as a Modern Tool for Regional Policy in the Process of Innovative and Economic Development of European Regions // Smart Cities. — 2025. — Vol. 8, No. 6. — Article 210.
13. Brynjolfsson E., McAfee A. The Business of Artificial Intelligence // Harvard Business Review. — 2017.
14. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. — Geneva: World Economic Forum, 2019.
15. IMD World Competitiveness Yearbook. — Lausanne: International Institute for Management Development.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100